

IJTIMOYIY PSIXOLOGIYADA SHAXSNING IJTIMOYILASHUVI

Ilyasova Gulnaz Temur qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Pedagogika psixologiya kafedrası Amaliy psixologiya yo'nalishi 1-kurs student.

Mambetyarova Venera Reyimbaevna

Ilmiy rahbar, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq Davlat Universiteti

Pedagogika psixologiya kafedrası assistant o'qituchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10983902>

Annотatsiya. Ushbu maqolanin maqsadi Ijtimoiy psixologiya fanida shaxsning ijtimoiylashuvini o'rgansh hamda individning shaxs darajasiga kelishida ijtimoiylashuvning ahamiyati. Shaxsning ijtimoiylashuv natijasida jamiyattagi qonun qoidalar, ahlohiy meyorlar, insoniy qadiryatlarga o'rganish xisoblanadi.

Kalit so'zlar: Psixologiya, shaxs, jamiyat, muloqat, ijtimoiylashuv.

SOCIALIZATION OF PERSONALITY IN SOCIAL PSYCHOLOGY

Abstract. The purpose of this article is to study the socialization of a person in the science of social psychology and the importance of socialization in bringing an individual to the level of a person. As a result of a person's socialization, learning the rules of society, moral norms, and human values is considered.

Key words: Psychology, personality, society, communication, socialization.

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ

Аннотация. Целью данной статьи является исследование социализации личности в науке социальной психологии и значения социализации в доведении личности до уровня человека. Результатом социализации человека считается усвоение правил общества, моральных норм, общечеловеческих ценностей.

Ключевые слова: Психология, личность, общество, общение, социализация.

Shaxs tushinshasini ko'pgana fanlar o'rganadi. Shu fanlar singari Psixologiya faning bir qansha yo'nalishlarida shaxsni har tamonlama o'rganadi. Ijtimoiy psixologiya yo'nalishida shaxsni ijtimoiylashuning bevosita mahsuli sifatida qarab, uning ijtimoiy-psixologik tizimini bevosita o'rab turgan ijtimoiy muhit ta'sirini o'rganadi. Ijtimoiy psixologiya ushin har bir shaxsning qay tarzda o'z hayot yo'lini belgilashi va jamiyatta shaxslararo munosabatlardagi maqomi-statusi muhimdir.

Individning shaxs darajasiga ko'tarilishida ijtimoiylashishning ahamiyati juda kata bo'lib xisoblanadi. Sababi shaxs boshqa insonlar bilan muloqati orqali rivojlanadi, hayotta o'z ornini topadi. Har bir odam hayoti mobaynida xaddan ziyod ko'p turli rollarni bajaradiki, ularning ijtimoiylashuv tajribasida munasib iz qoldiradi. U hayoti mobaynida bajaradigan har bir rolida uni o'rab turgan ijtimoiy borliqning normalari, qoidalari, xulq-atvor mezonlari o'z aksini topgan bo'ladi.

Inson dast avval oilada ijtimoiylashadi ham hayotta o'z ornin tapadi. Hayottagi har xil normalarga, qonunlarga, insoniy mezonlarga o'rganadi. Rus satsiolog olimi A.Antonovning ta'kidlashicha, oila ijtimoiy-psixologik yaxlitlik sifatida shaxsga shunday normative va axborot ta'sirlarini ko'rsatadiki, oqibatda bola eng avvalo, jamiyatdagi qonuniy normalar, xulq andozalarini egallaydi.¹ Demak oila muhit qanshali yaxshi bolsa insonlarning jamiyatta o'z ornini to'pishlari, o'z insoniy qadir qimmatini bilishlardi, ruxiy tamonnan sog'lom bo'lishadi.

Ijtimoiylashuv manbalariga quyidagilar kiradi:

- a) Bolalik davrida orttirilgan tajriba- bu jarayon psixik funksiyalarning shakllanishi va dastlabki ijtimoiy xulq normalarinig namoyan bo'lishi bilan parallel ravishta kechadi;
- b) Ijtimoiy institutlar – ta'lim va tarbiya tizimi; oiladan boshlab, to oliy o'quv yurtlari va undan yuqori pag'onalardagi t'lim olishga imkon beruvchi maskanlar, mehnat jamoalari shular jumlasidandir;
- c) Muloqat va hamkorlikdagi faoliyat jarayonidagi odamlarning ta'siri. Bu o'rinda ham rasmiy, ham norasmiy sharoitlarda odamlarning bir-birlari bilan muloqati, muomala maromlari nazarda tutildi.²

Demak yakun qilib shuni aytish mumkinki individ ijtimoiylashuv natijasida shaxs darajasiga ko'tariladi va hayotta o'z o'rnini topadi. Agar insonda ijtimoiylashuv bo'lmasa u rivojlanishdan ortta qoladi. Va unda insoniy hislatlar, milliy qadiryatlar rivojlanmaydi.

REFERENECES

1. Социология семьи: Учебник / Под ред. проф. А.И. Антонова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 220
2. Sotsial psixologiya: darslik: / V.M. Karimova, O.E. Hayitov, N.Sh. Umarova; Mas'ul muharrir V.M. Karimova; O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. – Chirchiq: 2020. – 225 b.
3. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY.

4. Nargiza S. STUDENTS'SELF-CONFIDENCE AND MOTIVATION FEATURES IN THE EDUCATIONAL ACTIVITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2016. – Т. 4. – №. 9.
5. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102.
6. Сагиндикова Н. Ж. К вопросу об ответственности студентов в учебной деятельности //Казанский педагогический журнал. – 2014. – №. 5 (106). – С. 155-162.
7. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
8. Сагиндикова Н. ПСИХОЛОГИЯДА “ЛОКУС ТЕКСЕРИЎ” КОНЦЕПЦИЯСЫНЫҢ ИЗЕРТЛЕНИЎИ Сагиндикова НЖ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2016. – Т. 31. – №. 2. – С. 58-60.
9. Сагиндикова Н. Д. Ж. ОСОБЕННОСТИ САМОУВЕРЕННОСТИ СТУДЕНТОВ //PSIXOLOGIIYA Учредители: Бухарский государственный университет. – №. 2. – С. 100-102
10. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46. Сагиндикова Н. Ж. УУК: 370.153 ТАЛАБАЛАРДА МАСЪУЛИЯТ ХУСУСИЯТИНИНГ НАМОЁН БУЛИШИ //ХАБАРШЫСЫ. – С. 58.
11. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.
12. Sagindikova N. J. FACTOR ANALYSIS OF GENDER CHARACTERISTICS OF STUDENTS'RESPONSIBILITY FOR LEARNING ACTIVITIES //Journal of Positive School Psychology. – 2022. – Т. 6. – №. 2. – С. 3388-3395.
13. Сагиндикова Н. Ж. Психологияда ижтимоий масъулиятнинг ўрганилиши //Современное образование (Узбекистан). – 2017. – №. 2. – С. 41-46.
14. Sagindikova N. J. THEORETICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF GENDER RESPONSIBILITY //International Scientific and Current Research Conferences. – 2023. – С. 127-130.

15. Сагиндикова Н. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 169-174.
16. SAGINDIKOVA N. RESPONSIBILITY AND ITS MANIFESTATION IN YOUTH PSYCHOLOGY. REFERENECES